

Checklist | Curadoria de metadados de dados de investigação

Etapa Check (Conferir)

Ação de curadoria	Sim	Não	?	N/A		
Confirmar se todos os dados e metadados requeridos pelo sistema para publicar o conjunto de dados com sucesso estão presentes, bem como a documentação de apoio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		O conjunto de dados foi submetido na coleção adequada.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Verificaram-se problemas de licenciamento ou de direitos de propriedade intelectual relacionados com o conjunto de dados.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Os dados contêm informação sensível.
	<input type="checkbox"/>	Solicitar formulário de consentimento / acordo de participação.				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A documentação de apoio está incluída (<i>codebook</i> , <i>data dictionary</i> , metodologia, ficheiro <i>Readme</i> , etc.).
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Os campos de metadados obrigatórios estão preenchidos e são precisos.

Etapa Understand (Compreender)

Ação de curadoria	Sim	Não	?	N/A	Documentação de apoio detalhada, correta e completa:
Garantir que o conjunto de dados está bem descrito e que os utilizadores finais terão uma ideia clara a que se referem os dados e como podem ser utilizados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Informação de contexto sobre os dados (como os dados foram recolhidos ou produzidos, o objetivo da investigação).
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomeação e estruturação adequada de ficheiros e pastas.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Informações sobre confidencialidade e quaisquer restrições impostas ao uso dos dados.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nomes de descritores e variáveis, informações sobre valores permitidos e unidades de medida, códigos e classificações, se aplicável.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Descrição do ambiente computacional necessário para executar qualquer código incluído (sistema operativo, pacotes de software e dependências).

	Sim	Não	?	N/A	Ficheiros corretamente abertos e conteúdos disponibilizados de forma adequada:
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Os ficheiros são abertos conforme esperado e os formatos de ficheiros compactados são extraídos sem problemas. Software desconhecido, versões incompatíveis ou impossibilidade de acesso ao software podem ser motivos para que os ficheiros não possam ser executados.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se os ficheiros não estiverem acessíveis, o investigador forneceu uma versão não proprietária dos mesmos?
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se os ficheiros não proprietários não puderem ser fornecidos, o ficheiro <i>Readme</i> descreve como os dados foram gerados e o software necessário para os usar?
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O conteúdo do ficheiro é consistente com a estrutura e a codificação esperadas.
					O ficheiro <i>Readme</i> descreve os ficheiros de dados e inclui:
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Breve descrição
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Formatos de ficheiro (sinalizados se proprietários)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tamanho do ficheiro
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Caminho e/ou estrutura em árvore
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Um <i>checksum</i> que pode ser usado para verificar a integridade dos dados (por exemplo: md5, sha256)
	Sim	Não	?	N/A	Ficheiros e pastas são nomeados e estruturados adequadamente:
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Os nomes dos ficheiros não contêm espaços ou caracteres especiais e usam <i>underscores</i> ou hífens como delimitadores (por exemplo, <i>Datacollection_20201009_v02.csv</i>).
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Os nomes dos ficheiros e diretórios são concisos, consistentes e compreensíveis.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	As datas nos nomes dos ficheiros usam uma formatação consistente (por exemplo, AAAAMMDD).

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Os nomes dos ficheiros usam zeros à esquerda para números de versão (por exemplo, v_012).
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Os ficheiros estão agrupados numa estrutura de pastas lógica e não estão excessivamente aninhados. <i>Nota: A estrutura de pastas pode depender do código, sintaxe ou output de um software.</i>
	Sim	Não	?	N/A	O código está bem comentado e produz os resultados esperados
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se o conjunto de dados incluir software ou código...
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O código também está disponível no GitLab, GitHub, Bitbucket ou nouro repositório específico? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se sim, considerar pedir ao investigador para arquivá-lo no Software Heritage archive¹⁹ ou no Zenodo²⁰ e ligá-lo através dos metadados do registo do conjunto de dados. ▪ Se não, e o investigador incluiu mais do que scripts de processamento ou análise de dados (como arquivos .r, .m ou .do), considerar sugerir um repositório específico.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O código (ou parte do código) é proveniente de outra fonte?
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se o código for proveniente de outra fonte, o código fonte original permite redistribuição? A licença é compatível com a licença da fonte original?
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se executado, o código do software produz os resultados esperados sem erros?
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se estiver incluído um ficheiro executável, o código-fonte também está disponível?
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O código está bem comentado: <ul style="list-style-type: none"> ▪ O código contém informações de cabeçalho como: autor, número da versão, nome do ficheiro, licença ▪ A função ou finalidade do código é clara (a partir do ficheiro Readme e/ou da descrição incluída) ▪ Se aplicável, o depositante incluiu informações sobre como executar o código

				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Os pacotes de software e dependências necessários estão listados ▪ Os comentários são concisos e claros e descrevem a intenção da(s) linha(s) de código que estão a seguir, OU ▪ O código em si é expressivo (pode ser entendido por humanos e máquinas) 	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>O ficheiro Readme ou um cabeçalho no próprio código inclui informações sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A licença. ▪ O nome do autor e informações de contacto. ▪ A versão e a data em que o código foi modificado e/ou executado pela última vez. ▪ Quaisquer fontes das quais o código (ou parte do código) é proveniente. ▪ Informações sobre o input necessário e o output esperado. ▪ Instruções sobre como instalar ou usar o código. Se houver vários ficheiros de script, a ordem segundo a qual os mesmos são executados deve ser clara. ▪ Pacotes de software e dependências necessários. ▪ Informações sobre o ambiente em que o código foi desenvolvido e/ou pode ser utilizado.
	Sim	Não	?	N/A	<p>A submissão contém dados potencialmente sensíveis ****</p>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>O conjunto de dados inclui informações sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Participantes humanos (entrevistas, respostas a questionários/inquéritos, dados biomédicos e relacionados com questões de saúde, etc.) ▪ Temas/assuntos indígenas ▪ Menores ou pessoas incapazes de fornecer consentimento informado ▪ Espécies vulneráveis ▪ Propriedades protegidas/privadas ▪ Conteúdos ilegais/ofensivos ▪ Qualquer outro conteúdo que possa ser potencialmente sensível ou que

					viola claramente os termos de uso do repositório.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Em caso afirmativo, verificar se pelo menos um dos seguintes documentos está incluído: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulário de consentimento ▪ Acordo de participação ▪ Acordo de partilha de dados ▪ Qualquer outro documento que descreva a permissão para disponibilizar dados para uso secundário.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O formulário de consentimento ou acordo de partilha de dados inclui linguagem que permite ao investigador partilhar os dados num repositório.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se os dados só podem ser partilhados sob um conjunto específico de circunstâncias, o investigador selecionou os mecanismos apropriados para restringir o acesso. <i>Nota: alguns servidores de repositórios não são criptografados, não devendo, por isso, ser usados para armazenar dados identificáveis de pessoas.</i>
	Sim	Não	?	N/A	A submissão contém dados ou código de outras fontes
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O conjunto de dados contém informações proprietárias ou restritas. Exemplo: dados ou código comercialmente licenciados ou proprietários ou dados de terceiros que só são acessíveis através de registo ou login.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dados ou código de terceiros foram devidamente citados e os termos de uso originais permitem a sua redistribuição.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Um acordo de partilha de dados é referenciado ou incluído, permitindo que as informações sejam redistribuídas.

Etapa Recommend (Recomendar)

Ação de curadoria

Solicitar informações adicionais ao depositante ou sugerir alterações aos metadados e ficheiros, de forma a potenciar a descoberta e a utilização dos dados de acordo com os princípios FAIR.

Etapa Augment (Aperfeiçoar)

Ação de curadoria	Sim	Não	?	N/A	Os metadados são ricos, precisos e exaustivos
Solicitar informações adicionais ao depositante ou sugerir alterações aos metadados e ficheiros, de forma a potenciar a descoberta e a utilização dos dados de acordo com os princípios FAIR.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O conjunto de dados tem um título descritivo.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Os termos e acrónimos são definidos.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Os metadados estão livres de jargões (para a legibilidade humana) e de símbolos (para a legibilidade por máquina)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A linguagem nos campos dos metadados descritivos é rigorosa e específica
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O campo Palavra-chave inclui termos que descrevem o conjunto de dados
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O campo Classificação do tópico/assunto inclui termos que descrevem o conjunto de dados
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cada termo é inserido no seu próprio campo (ou seja, um termo por cada caixa)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Os termos são provenientes de um vocabulário controlado (ou seja, os subcampos Vocabulário e URL do vocabulário estão preenchidos)
	Sim	Não	?	N/A	Links relacionados com publicações, conjunto de dados e outros recursos devem ser incluídos
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Os campos e subcampos das Publicações relacionadas (Citação, Tipo de identificador, Número do identificador, URL) têm a descrição completa
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qualquer conjunto de dados relacionado é registado no campo Conjuntos de dados relacionados

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Os links para outros recursos publicados, tais como modelos associados ou código, documentação, instrumento de pesquisa, estudo de levantamento, planos de análise, plano de gestão de dados, etc., são adicionados no campo Outras referências .
					Os campos e subcampos sobre informação de financiamento são exaustivos e completos (Agência de financiamento e Número da bolsa/projeto)
					O campo da Origem dos dados está completo

Etapa Transform (Converter)

Ação de curadoria	Sim	Não	?	N/A	Os formatos de ficheiro são abertos ou estão bem documentados
Assegurar que o conjunto de dados utiliza o maior número possível de formatos abertos e de uso generalizado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O conjunto de dados contém ficheiros com formatos proprietários ou inapropriados para preservação?
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Os ficheiros proprietários podem ser transformados em formatos não-proprietários sem que ocorra perda de informação?
					Caso os ficheiros não possam ser transformados, a sua documentação descreve:
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O formato e o conteúdo dos ficheiros?
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O software ou instrumento que gerou os ficheiros?
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O software necessário para apresentar ou manipular os ficheiros?
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uma alternativa freeware para aceder aos ficheiros (se disponível)?
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A documentação descreve os dados, as fórmulas usadas, os cabeçalhos de colunas, os nomes de variáveis, etc. por forma a que os dados sejam usáveis.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A documentação está num formato adequado (p. ex., PDF/A ou .txt).

Etapa Include (Incluir)

Ação de curadoria	Sim	Não	?	N/A	Incluir identificadores persistentes sempre que possível
Facilitar a reutilização, bem como a correta atribuição e creditação dos dados, incluindo os identificadores persistentes relevantes e as informações de licenciamento adequadas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O conjunto de dados é parte integrante de uma publicação ou complementa um outro recurso?
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Em caso afirmativo, o URL para citação ou identificador persistente está incluído na documentação e registo de metadados. Verifique que o URL redireciona para a localização correta.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estão incluídos identificadores relevantes do(s) autor(es) (por exemplo: ORCID).
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Está incluída informação relevante acerca do financiamento.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O DOI atribuído pela plataforma de onde foi depositado o conteúdo está registado e redireciona para a página do conjunto de dados (caso a curadoria ocorra antes da publicação, só será possível confirmar este comportamento após a publicação).
	Sim	Não	?	N/A	Revisão do licenciamento e termos de utilização do conjunto de dados
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O investigador já selecionou uma licença?
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Em caso afirmativo, qual a licença ou termos de uso selecionados _____
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A informação depositada contém dados ou código fonte obtidos ou derivados de terceiros?
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Em caso afirmativo, qual a licença ou termos de uso atribuídos ao recurso original? _____
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A licença selecionada pelo depositante é menos restritiva que os termos definidos pela fonte externa?
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Em caso afirmativo, contacte o depositante e sugira uma licença mais apropriada.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Caso contrário, pode prosseguir com a licença selecionada pelo depositante.

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Está contemplada a correta atribuição dos dados obtidos de terceiros ou derivados de conjunto de dados existentes?
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O ficheiro <i>Readme</i> inclui informação de citação adequada para o conjunto de dados depositado.

Etapa Optimize (Otimizar)

Ação de curadoria

Avaliar a adequação do conjunto de dados aos princípios FAIR e tomar medidas para melhorar a descoberta, acessibilidade, interoperabilidade e reutilização dos dados.

Etapa Note Down (Registar)

Ação de curadoria

Certificar-se de que se faz um registo exato do trabalho de curadoria, documentando todas as ações e decisões associadas ao conjunto de dados.

Link para registo digital:

*Para determinar se um conjunto de dados tem dados sensíveis ou restrições de partilha de dados, as seguintes abordagens podem ser úteis:

- Com base no título, descrição, palavras-chave e documentação, identificar se há potencial para que informações sensíveis sejam divulgadas no conjunto de dados.
- Rever os formulários de consentimento para linguagem que impeça a partilha de dados.
- Informar-se junto do investigador sobre a presença de informações sensíveis. Nota: se os investigadores tiverem de preencher um formulário com informações do conjunto de dados antes da submissão, essa pergunta pode ser incluída no referido formulário.
- Abrir os ficheiros e procurar conteúdo sensível (por exemplo, informações de localização precisa de espécies e lugares protegidos, identificadores pessoais diretos e indiretos e outras informações que violem os termos de uso do repositório).